

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ ІМІДЖЕМ У АГРОБІЗНЕСІ

Харенко А.О., к.е.н., доцент
Уманський національний університет,
м. Умань, Україна

З позиції маркетингу, корпоративний імідж виступає динамічним інструментом конкурентної боротьби, ефективність якого залежить від безперервної роботи над його формуванням, удосконаленням і просуванням. Це зумовлює необхідність системного впровадження підприємствами комплексу стратегічних і комунікаційних заходів, спрямованих на зміцнення репутаційного капіталу та підвищення ринкової впізнаваності.

Суб'єкти аграрного бізнесу, в переважній більшості, не реалізують цілеспрямованих дій щодо просування власного бренду та формування бажаного образу серед цільових аудиторій. Водночас керівництво та провідні фахівці таких структур досить часто активно долучаються до численних галузевих подій, ефективно інформаційне висвітлення яких могло б суттєво підсилити позитивне сприйняття підприємства на ринку. З огляду на це, господарствам доцільно сформувати комплексний механізм управління корпоративним іміджем, що повинен охоплюватиме чітко визначені функції, принципи, організаційну структуру, управлінські підходи, набір маркетингових інструментів і систему показників оцінювання. Визначальним чинником ефективності процесу є розроблення обґрунтованої стратегії, що передбачає формулювання конкретної мети та вибір оптимальних шляхів її досягнення.

Формування ефективного корпоративного іміджу аграрного підприємства визначається такими ключовими факторами: підтримання високого рівня якості продукції, що забезпечує зниження ризиків репутаційних втрат через можливе постачання товарів із невідповідними характеристиками; стабільний фінансовий стан протягом тривалого періоду господарської діяльності, який зміцнює довіру до управлінських рішень агрофірми та її стратегічної надійності; формування конкурентоспроможних умов працевлаштування, що підвищує привабливість підприємства для потенційних працівників; дотримання вимог законодавства у процесі ведення економічної діяльності, що мінімізує регуляторні ризики; дотримання етичних стандартів у взаємовідносинах із персоналом та учасниками зовнішнього ринкового середовища.

Важливою складовою організаційного блоку механізму управління іміджем агрофірми є чіткий розподіл відповідальності за реалізацію відповідних функцій між працівниками. Наразі ці обов'язки фактично виконує керівник господарства, проте робить це епізодично, з огляду на високу зайнятість та історично сформовану стабільну репутацію підприємства, що донедавна не вимагала активних комунікаційних дій. Однак нові економічні реалії, спричинені воєнними подіями, підвищили значущість цілеспрямованої роботи з просування корпоративного іміджу як чинника конкурентоспроможності. У цьому контексті доцільно делегувати функції управління ним окремому співробітнику, який на початковому етапі може виконувати їх у межах суміщення посадових обов'язків. Запровадження окремої штатної одиниці наразі недоцільне, враховуючи специфіку аграрного бізнесу та особливості цільових аудиторій. Кандидат на цю роль повинен вирізнятися креативністю, ініціативністю, комунікабельністю, здатністю брати на себе відповідальність, вміння виступати публічно та створювати контент, що висвітлює діяльність підприємства. До кола його функцій має входити планування маркетингових і комунікаційних заходів, організація та проведення подій за участю менеджменту, а також формування позитивного інформаційного поля навколо бренду агрофірми.

Експерти справедливо наголошують, що створення позитивного іміджу підприємства є лише першим кроком – не менш важливо забезпечити його системне просування до цільових аудиторій і активне використання у процесі взаємодії з ними. Проведений аналіз поточної діяльності агроформувань засвідчив, що однією з ключових проблем залишається недостатній рівень їх інформаційної відкритості. Для подолання цих обмежень доцільно застосовувати комплекс сучасних інструментів, переважна більшість яких належить до сфери маркетингових комунікацій. Особливістю аграрного бізнесу є низька ефективність використання традиційних рекламних кампаній. Натомість у цифровому середовищі кращі результати демонструють корпоративний вебсайт і сторінки в соціальних мережах, що забезпечують постійний зв'язок із цільовими аудиторіями. У форматі особистих комунікацій найвищий ефект досягається завдяки безпосередньому спілкуванню з представниками партнерських і споживчих груп.

Таким чином, узагальнюючи наведене, слід констатувати, що процес формування позитивного іміджу організації є складним, багатофакторним і системним явищем, реалізація якого ґрунтується на поєднанні різних підходів та методик.